

NODES

Nord Ovest Digitale E Sostenibile

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

[Multilayered territorial map]

SPOKE 6 – PRIMARY AGROINDUSTRY

DELIVERABLE D1.1

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
0.1	December 2023		Nadia Bertolino

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000036

1 SP28 STRADA AGAZZANA

2 SS45 STRADA STATALE BOBBIESE

3 SP42 STRADA PROVINCIALE PODENZA

4 SP654 STRADA STATALE DUE CASE

5 SP6 STRADA FARNESINA

6 SS9 VIA EMILIA PARMENSE

7 SP32

8 SP6

9 SP42 STRADA PROVINCIALE PODENZA

10 STRADA PROVINCIALE CARPANETO

11 STRADA COMUNALE ALBONE

12 SS45 STRADA STATALE 45 DI VAL DI TREBBIA

13 BINARI FERROVIA

LEGENDA
VIABILITA'

Area di viabilità mista secondaria

Area circolazione veicolare

Trasporto su ferro

Elemento divisorio lineare

- | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 FIUME TREBBIA | 4 RIO STRADAZZA | 7 RIO RIELLO |
| 2 RIO PARENTE | 5 T. RIFIUTO | 8 RIO BALLERINO |
| 3 RIO SANTA VITTORIA | 6 RIO RIAZZA | 9 TORRENTE NURE |

- LEGENDA IDRICO**
- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| Tratta di elettrodotto aereo | Canale di scolo, canaletta irrigua | |
| Orlo di scarpata | Area bagnata | ■ |
| Corso d'acqua naturale | Specchio d'acqua | ■ |
| Canale | Alveo | ■ |

N SCALA 1:25000

- | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1 GOSSOLENGO | 5 SETTIMA | 9 SAN POLO | 13 CIRIO | 17 MUCINASCO |
| 2 QUARTO | 6 PODENZANO | 10 I VACCARI | 14 CROCETTA | 18 PITTOLO |
| 3 CASONI | 7 SAN BONICO | 11 PIACENZA | 15 GARIGA | 19 VERZA |
| 4 CERZOO | 8 SAN GIORGIO PIACENTINO | 12 BOZZA DUE CASE | 16 TURRO | 20 VALLERA |

LEGENDA EDIFICATO

- Manufatto industriale
- Edificio
- Manufatto monumentale e di arredo urbano
- Località abitata

SCALA 1:25000

